

LA ALIMENTACIÓN TRADICIONAL WIXÁRITARI:

Los saberes locales desde las cocinas wixáritari

TRADITIONAL WIXÁRITARI FOOD

Local knowledge from wixáritari kitchens

María Estela Guevara Zárraga¹
Alondra Hernández Navarrete²

Resumen

Se presenta la experiencia que se tuvo con la comunidad wixáritari en el proceso de comprensión de la forma en que la comunidad atiende la necesidad de alimentación desde su entorno natural y su trama de significados identificada como “el costumbre”. Desde ahí se da cuenta de cómo la comunidad construye saberes locales y negocia o manifiesta aceptación o rechazo por aquellos que les llegan desde las instancias mestizas. En su momento, las autoras encontramos la posibilidad de elaborar un recetario que podría presentarse como muestra del patrimonio cultural de la comunidad indígena, sin embargo, se entregó a la comunidad por haberse comprendido como un ejercicio de reflexión interna. En el texto se expone una estrategia metodológica que diseñamos durante el trabajo en campo: los talleres reflexivos, que tienen como particularidad el “hacer-pensar o pensar y hacer”, lo que las comunidades, sus hombres y mujeres nos dejaron hacer junto con ellos.

Palabras clave: Saberes locales, sistema de significados, cultura alimentaria, estrategia metodológica.

Abstract

The experience that was had with the Wixáritari community is presented in the process of understanding the way in which the community meets the need for food from its natural environment and its web of meanings identified as “the custom.” From there we realize how the community builds local knowledge and negotiates or expresses acceptance or rejection of those that come to them from mestizo instances. At the time, the authors found the possibility of preparing a recipe book that could be presented as a sample of the cultural heritage of the indigenous community, however, it was delivered to the community because it was understood as an exercise in internal reflection. The text presents a methodology strategy that we designed during field work: the reflective workshops, which have as a particular feature “do-think or think and do”, what the communities, their men and women let us do together with them.

Key words: Local knowledge, system of meanings, food culture, methodological strategy.

Recibido: 2 de agosto de 2024

Aceptado: 23 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

Este texto expone un ejercicio de diálogo e intercambio de saberes entre antropólogas y mujeres wixáritari, motivado por la necesidad de las autoras por comprender las maneras en que las comunidades, en particular Tuxpan de Bolaños, aceptan los cambios que llegan de los entornos vecinos como posibilidades de mejora para situaciones percibidas como riesgosas o de vulnerabilidad. En este caso la relación entre la alimentación y la desnutrición, problema que ha acompañado a esta comunidad desde tiempo atrás. El objetivo aquí es mostrar el proceso que, durante la estancia en campo, nos llevó a reconsiderar la meta de la investigación: la elaboración de un recetario de la cocina wixáritari de Tuxpan de Bolaños. El abordaje teórico está centrado en la capacidad de agencia de las comunidades para gestionar los saberes que requieren para estructurar sus propias dinámicas de

¹ Antropóloga, Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara. E-mail: estela.guevara@academicos.udg.mx ORCID: 0000-0002-6221-5969

² Maestra en Comunicación, Ciencia y Cultura por el ITESO, Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara. E-mail: alondra.hnavarrete@academicos.udg.mx ORCID: 0009-0003-8210-0274

elaboración y consumo de alimentos. A partir de Long (2007) afirmamos que los grupos indígenas tienen la capacidad para entender y elegir transformar o mantener sus prácticas, lo que cuestiona los ejercicios de intervención de cualquier naturaleza, pues parten de la interpretación de los significados para justificar la inserción de prácticas o nuevos signos y significados.

Así, encontramos que entender a la comunidad como la institución que pauta la interacción entre lo colectivo y lo subjetivo aclara los momentos en los que es necesario tomar decisiones que accionan cambios subjetivos tanto como colectivos. Estos intercambios dinamizan la estructura mediante adaptaciones a los contextos social e históricos.

Long (2007) propone examinar los momentos en los que la comunidad se enfrenta a organizaciones externas con quienes entablan procesos de interacción, oportunidad en la que los sujetos ponen en juego sus recursos e intereses individuales, aunque también se hacen presentes los elementos estructurales que la comunidad les ha otorgado a lo largo de su formación e historia. Son identificados como interfaces aquellos momentos en los que se abren negociaciones entre el actor y las instancias de intervención, donde se encuentran dos arenas de conocimiento y poder.

Refiriendo a Giddens, Long afirma que: “la noción de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas de coerción. (...) los actores sociales poseen ‘capacidad de saber’ y ‘capacidad de actuar’” (Long, 2007, p.50).

En campo, encontramos que esta capacidad fluye entre argumentos sencillos que sustentan en la estructura de organización más relevante del pueblo wixáritari, “el costumbre”, como lo explicaremos más adelante.

Acerca de la desnutrición, siendo una categoría derivada de las mediciones médicas respecto a estándares internacionales de salud, la evaluación ha sido un referente de descalificación entre el sector salud desde los años 90, Tuxpan y otras comunidades se han visto intervenidas con criterios ajenos a sus propias estructuras. Igualmente, la solución proviene del exterior e implica cambiar los modos de producir y cocinar los alimentos. A nuestro juicio, esta perspectiva ha dejado un cierto margen para aceptar parcialmente algo de lo que la Casa de Salud puede ofrecer para el bienestar de los wixáritari; el mismo criterio se aplicaría para los voluntariados que hacen presencia continua en las comunidades y, por supuesto, para la universidad por medio de quienes nos presentamos como investigadoras en los entornos indígenas.

2. EL DIAGNÓSTICO DE DESNUTRICIÓN Y SU PERCEPCIÓN EN LA COMUNIDAD

El Estado se ha mantenido atento a las necesidades de la región norte de Jalisco, en particular en la atención a la salud; mediante la instalación de equipamiento como la mencionada Casa de Salud. Cuando los reportes de indicadores de desnutrición se notaron al alza, se determinó crear anexo el Centro de Recuperación Nutricional (CNR), un programa latinoamericano que operó en México desde 1965, que tenía por meta lograr que los niños restablecieran su salud y que sus madres aprendieran a cocinar con ciertos criterios nutricionales, además de que lo harían usando los recursos de su entorno de vida (Beghin, 1970).

Hacia el cierre del siglo XX, la doctora Horacia Fajardo (2007) estuvo encargada del CRN de Tuxpan de Bolaños. En su estadía Fajardo encontró que ciertamente los niños padecían desnutrición y se les atendía de modo precario, pues los medicamentos no se proveían con regularidad, y además las condiciones del medio natural no permitían una variedad suficiente de insumos para la buena nutrición (2007, pp.11-13). Sobre de esta realidad, Fajardo nos muestra otra, de orden cultural, igualmente significativa en la orientación de la alimentación.

3. “EL COSTUMBRE”

Pablo Ortiz Monasterio (1998) reconoce como “el costumbre” a un “conjunto de narraciones con autoridad”, es decir, la discursiva cosmogónica y ritual que se articula con la gestión de prácticas tanto ceremoniales como del día a día. Es la composición que da sentido a la vida wixáritari, que solo pertenece a ellos y debe preservarse de los visitantes. Contiene mandatos de los ancestros, conocimientos acerca de las prácticas comunitarias que, en conjunto, devienen en cohesión e identidad. Su alcance va sobre la organización comunal, el entorno de vida, las creencias, los rituales y la alimentación.

“El costumbre” constituye una normativa poco precisa pero generalizada para dictar de modo indirecto las acciones que deben pautarse en una interacción entre propios y extraños; es el sistema articulado entre la

cosmogonía wixáritari, el calendario ritual, la distribución de los espacios y las funciones cotidianas. Aquí están también los principios del origen del pueblo, su sustento material e inmaterial.

Es facultad del Mara'kame discernir sobre ella. Como figura de autoridad que, en conexión divina, posee facultades para esclarecer sobre las acciones que los wixáritari deben tomar tanto a nivel individual como colectivo. Algunos de los hábitos que “el costumbre” obliga respecto al cultivo anual del maíz, conservar las semillas, protegerlas en un lugar especial, respetar este lugar que por su contenido adquiere valor sagrado. Hábitos de relación social, como el respeto (y temor) hacia los antepasados y entes personalizados de la naturaleza, la participación obligada en las ceremonias o en los cuerpos de organización comunal. De alimentación, que depende básicamente del maíz. De modos de comprender la enfermedad y su curación. De uso de símbolos en la vestimenta y artesanía, etcétera (Fajardo, 2007).

De vuelta al problema de salud y la alimentación, partimos de reconocer la gama de insumos en la cocina diaria de los adultos y niños de la comunidad de Tuxpan de Bolaños: frijol, calabaza, tomate, maíz, chile y carne de res (vacuno). La distribución de información y comidas han sido responsabilidad de los médicos destinados a la Casa de la Salud, quienes también mantienen los registros para los indicadores de salud nutricional.

El diálogo con hombres y mujeres wixáritari nos dejó ver “el costumbre”, al que ciertamente definen como aquello relevante, protegido y reservado para la esencia cultural comunitaria, vimos también que lo que ya está reconocido en “el costumbre”, es relevante en sí mismo; lo cotidiano, lo del día a día no escapa a esa configuración, las actividades ordinarias se deben cumplir desde un esquema de valores necesarios para que la comunidad prevalezca, lo que involucra directamente a la alimentación.

4. LOS PRIMEROS ENCUENTROS Y EL DISEÑO DE LOS TALLERES REFLEXIVOS

El primer taller fue simplemente un diálogo exploratorio para conocer la percepción de las comunidades respecto a las evaluaciones de desnutrición que han llevado desde el siglo pasado. En esa sesión nos interesaba saber si se mantenía algún vínculo constante con el CRN o la Casa de la Salud, si los visitantes de los voluntariados habían incidido en la gama de insumos o, si la propia comunidad había encontrado alternativas de producciones locales para mejorar su dieta. A la conocida necesidad de mejorar la alimentación, junto con los intentos de los médicos por subsanarla y la reticencia derivada de “el costumbre”, se sumó un factor no contemplado en la literatura revisada con anterioridad: la comida chatarra, nombre con el que se conoce a los productos ultra procesados que se ofrecen como botanas, postres y refrescos.

Las comunidades de Tuxpan de Bolaños, San Andrés Cohamiata, San Miguel Huaistita y San Sebastián Teponahutla, no estaban de acuerdo con algunas aseveraciones sobre las causas de la desnutrición, de cierta forma se interpretan como descalificaciones a sus propias formas de vincularse con el entorno y sus componentes (Long, 2007, pp.108-109) algunos de ellos incluso divinizados.

Entendimos que las maneras en que se suele indicar el cambio en la dieta es la introducción de alimentos que se cultivan en las inmediaciones de la sierra norte de Jalisco, que son entregados por agentes del exterior, los mestizos, y crean un vínculo más allá del entorno cultural que genera vulnerabilidad. Esta situación de “interface” (Long, 2007, p.138) se percibe como una ventana al cambio, un espacio en el que se si bien se resuelven necesidades se pone en juego el poder de los Mara'kames y el saber ancestral de las comunidades.

Hablando en los talleres con las mujeres, nos dimos cuenta de que, si bien en todas las comunidades se presenta el problema nutricional, hay diferencias marcadas entre unas y otras, producto del proceso histórico particular de las mismas, es decir, las tramas de conocimiento y saberes que se han intercambiado con los médicos o los voluntarios, y han motivado un sentido del cuidado desde el interior de la comunidad, y ha puesto a la cocina como el factor clave del bienestar comunitario (Long, 2007, p.136).

Cuando se expresa desacuerdo con la intervención del médico, se hace a través de la poca presencia en las instancias de salud, igual cuando se atienden sólo los síntomas dejando de lado el seguimiento de los tratamientos.

La tensión que ejercen los Mara'kames frente a la autoría de la mejoría de la salud de los enfermos, que desconoce el aporte de los médicos y se atribuye a la fuerza de “el costumbre”, en general transita desde la atención médica eventual a la contribución del místico legado, mientras todos siguen cocinando con los mismos ingredientes, o se agregan aquellos que se pueden adquirir en escuelas y tendejones locales. La mayoría de los participantes afirmaron que efectivamente padecen desnutrición, aunque dicen que menos grave que en otras épocas, al mismo tiempo coincidieron en que la tradición alimentaria se ha estado olvidando, es decir, ya no se cocina lo mismo ni de la misma manera; si bien esta premisa tuvo concenso en los talleres, la diversificación estuvo

en el reconocimiento del porqué: hubo quienes señalaron a los propios mestizos en las comunidades, otros al Estado en la figura de los médicos o incluso de políticos, pero también se habló de los productos que han ido ganando presencia en el territorio: las botanas, postres y bebidas azucaradas.

Vuelve a aparecer en el discurso lo que fue calificado como “amenaza”: la introducción de comida chatarra, a la que no se tiene claro cuando comenzó a circular en las comunidades, hubo quienes la ubican junto con los intercambios ocurridos por los desplazamientos fuera de las comunidades, las migraciones de los wixáritari que se trasladan fuera de la comunidad, pero se mantienen en contacto, se habló también de los mestizos que llegan a las inmediaciones de los territorios indígenas para integrarse a empleos diversos o incluso se asientan permanentemente por su vínculo laboral.

Una dinámica que cambio en nuestra estrategia fue caracterizar como taller al encuentro con las mujeres mientras cocinaban, el adjetivo vino a partir del ejercicio que se pedía: hablar-pensar sobre una práctica de todos los días en la que no suelen detenerse demasiado en cómo es la búsqueda de los ingredientes y las decisiones que se van tomando en el proceso de dar de comer.

Durante el trabajo de campo optamos por involucrar a toda la comunidad, porque si bien en la división del trabajo las mujeres tienen a su cargo la preparación de la comida, los hombres deciden también sobre el menú, a los menores solo les corresponde comer lo servido. En realidad, los jóvenes están siendo relevantes en la medida de que son ellos quienes, en interacción con un entorno en donde los productos chatarra son habituales, incluso preferidos, han incorporado la presencia y consumo de los mismos en las comunidades, de hecho, algunos adultos, hombres y mujeres, hacen un antes y después en la alimentación asociado a la integración de los jóvenes a las escuelas o empleos fuera de la comunidad. Aunque, también es cierto, que las propias marcas de ultra procesados, han incursionado en esos nuevos territorios, como ya antes se mencionó. Algo importante que destacamos es que el factor de riesgo no está en el hecho de que los alimentos vengan desde fuera de las comunidades, pues se tiene una larga trayectoria de inclusión de insumos venidos de agentes externos no descalificados de la alimentación, lo que tampoco ha implicado su amplia incorporación a las cocinas tradicionales, es el caso del arroz, las lentejas o los garbanzos. El caso de la comida chatarra es que sí se califica como negativa, generadora de desnutrición, y que aún así, es constante entre los wixáritari, aun en la población adulta.

La cercanía de la alimentación industrial no parece intimidar a los jóvenes. Así por ejemplo en Tuxpan, la cercanía a Bolaños (Jalisco) y a Puente de Camotlán (Nayarit) ha permitido la introducción de productos procesados que se venden en muchas tiendas, tan sólo en la cabecera existen más de 20 establecimientos con esta oferta.

Desde otro punto de vista, padres, profesores, autoridades, ancianos, están en condición de hacer evidente la necesidad de mejorar la alimentación asociada al incremento en el consumo de los ultraprocesados, ya que son figuras de autoridad y pueden confirmar lo que en los talleres se mencionó, la asociación entre la desnutrición y esos productos, aunque sí están de acuerdo, no dejan de observar otras causas posibles como la pérdida de tierras de labranza o agrícolas que impiden cumplir con prácticas que “el costumbre” obliga respecto al cultivo anual del maíz, conservar las semillas, protegerlas en un lugar especial, respetar este lugar que por su contenido adquiere valor sagrado.

En el caso de los participantes adultos, tanto hombres como mujeres, está la constante observación de la incorporación de alimentos ajenos a su tradición, saludables o no, hecho que reconocen como un riesgo de cierta gravedad por situar a “el costumbre” en desventaja, pues al dejar de lado la alimentación distintiva y ancestral, también se torna vulnerable la narrativa esencial de identidad, cohesión comunitaria e interacción con el entorno de vida. Así entonces se pensó en articular un recetario comunitario de alimentación tradicional.

5. UN RECETARIO WIXÁRITARI COMO RESGUARDO DE LOS SABERES LOCALES

La cocina wixáritari es ágrafa, lo mismo que otras tantas, por lo que se aprende en la práctica y se renueva según la producción local de insumos o de los recursos que circulan a través de instancias con los que los indígenas tienen relación. Proponer la elaboración de un recetario, como meta de la investigación ofrecía la posibilidad de recabar las preparaciones y discutir las con las cocineras sobre las decisiones que se toman para elegir combinaciones de ingredientes o cómo exploran la incorporación de otros nuevos. En este sentido, se habló de patrimonio cultural enfatizando que el valor de un alimento va más allá de lo alimenticio, lo que dota de dinamismo a la categoría “patrimonio” y da oportunidad de que los llamados “bienes culturales” sean determinados en los propios términos de las comunidades indígenas. De acuerdo con Bak-Geller et al.:

La palabra patrimonio también contiene la idea de algo apreciado que debe ser preservado porque nos representa y forma parte de nuestra identidad colectiva. En lo que respecta a su identificación y control, el patrimonio cultural es una construcción política y social de la memoria colectiva y una toma de posición con respecto al otro (...) la identidad mediante la cual una población se reconoce a sí misma y cómo desea mostrarse a los demás (Bak-Geller, 2019, p.18).

Así encontramos que la cocina, proveeduría y la elaboración de alimentos puede identificarse como patrimonio por integrar un conjunto que se asocia a una trama mayor de significados, nos referimos a “el costumbre”, estructura que da sentido a la propia etnia wixáritari del norte de Jalisco.

La alimentación es entonces un elemento estructural determinado socioculturalmente, aun cuando parte del esfuerzo por cubrir una necesidad biológica ineludible, pero que se relaciona con la estructura de organización social, ya que determina las tramas de significado, a su vez asociadas a formas de poder simbólico como el de los mara’kames (Bertrán, 2005, p.17). Igualmente, nos es posible afirmar que en las comunidades de la zona norte, alimentarse exige el dominio de un acumulado de saberes que históricamente han sido conformados y alcanzan la manera en que los recursos se extraen del medio físico, la manera en que el trabajo es dividido para sostener la elaboración de comida, su preservación y distribución y la manera simbólica, pues se nutre de ideas, actitudes y creencias acerca de sí mismos, de su mundo y de lo desconocido (Armellagos, 1997, p.108).

En este sentido, el rescate de los platillos tradicionales de la comunidad de Tuxpan de Bolaños, no solo tenía como objetivo recopilar información referente a los diferentes ingredientes y modo de preparación, sino que expone todo el proceso alimentario comprendido en tres grandes fases (provisión, preparación y consumo), es decir, desde la manera en que se consiguen los ingredientes, ya sea por compra, producción, o cultivo, recolección o trueque hasta que llega a la boca, diferenciando también cuando se aconseja o se prefiere una preparación antes que otra, haciendo una distinción si es un alimento de consumo cotidiano o de alguna fiesta o ritual, además de algunos alimentos utilizados con fines curativos.

De esta manera, nos permitimos usar las categorías oficiales venidas de la política nacional e internacional para caracterizar los inventarios y prácticas con las que se determina que es y cómo se integra cada elemento alimentario.

Es la estrategia que se diseñó para intercambiar saberes con las mujeres wixáritari. Se trata de participar en la elaboración de la comida diaria, recibiendo indicaciones de qué hacer, a la vez que íbamos formulando preguntas de toda índole, pero con énfasis en los temas planteados en nuestra actividad académica, es decir, el valor patrimonial de los alimentos, su calidad nutritiva y la posibilidad de sumar las leguminosas que llevamos como propuesta. Ocurrían durante las preparaciones de la comunidad diaria, a veces en cocinas familiares y a veces en la hornilla comunitaria, al centro de la comunidad; siempre en hornillas de leña y con conversaciones sobre qué, cómo y por qué preparábamos comida para los demás.

Queríamos conocer algunas plantas que suelen agregarse a algunas preparaciones, entender porque se adicionaban y si las cultivaban o crecían silvestres. No lo logramos; nos dieron a entender que esos saberes no eran de ellas, eran parte de la costumbre y no podían compartirlos porque se corría el riesgo de perderlos.

La estrategia se emprendió en Tuxpan de Bolaños, donde los talleres reflexivos tuvieron como tema único la recopilación de platillos tradicionales de la cocina wixárika; las conversaciones y valoraciones que resultaron nos llevaron a completar algunas transcripciones de procedimientos para preparar ciertas comidas, y como se justificaba que perdurara para asegurar la existencia biológica, pero también la preservación de la idea de lo propio y lo comunitario. Dice Bertrán que

el sistema alimentario indígena está cubierto de elementos ideológicos que por una parte regulan el consumo de alimentos y por la otra, dan explicaciones y contenido a sus características más representativas. La relación entre ideología y alimentación es una muestra más de que la alimentación, si bien es indispensable en términos biológicos, es una manifestación cultural vinculada a todos los aspectos de la vida de un grupo (Bertrán, 2005, p.64).

En el recetario, cada platillo contaría una historia que es común a toda la comunidad wixárika, tal como lo señala Mintz (2003):

los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el pasado de quienes los comen: las técnicas empleadas para encontrar, procesar, preparar, servir y consumir esos alimentos varían culturalmente y tienen sus propias historias. Y nunca son comidas simplemente; su consumo siempre está condicionado por el significado. Estos significados son

simbólicos y se les comunica simbólicamente; también tienen sus historias. Estas son algunas de las formas en que los humanos volvemos muchísimos más complicada esta actividad “animal” presuntamente simple (2003, p.28).

Volviendo a la preocupación original, la desnutrición identificada con la ingesta de alimentos procesados motivó a los wixáritari a hablar cómo sus cocinas se adentran en su hábitat, tanto como en su cosmogonía y les permite trascender en el tiempo; su complejidad está en la simpleza de los pocos ingredientes habituales que se adicionan a los valores sustantivos de la identidad wixáritari, eso es el alimento. Se habló de cómo la comida chatarra no contenía esa esencia y por lo tanto no nutre.

En este punto se entregó un breve documento al que se integraron muchos de los aspectos de la vida de las comunidades de Tuxpan de Bolaños: la cultura material, la manera de obtener alimentos, las características geográficas, la religión y los rituales, la unidad doméstica, la estratificación social, la ideología, los recursos económicos, entre otros.

También se entregó el recetario a la asamblea, el cual no se publicó ni en lo académico ni en lo editorial. Se entregó para los propósitos de la comunidad, que se conozca lo que es posible comer para seguir en el mundo y en armonía con “el costumbre”. Los jóvenes que se acercaron y que tienen en su trayectoria convivencia con ámbitos de educación y trabajo coincidían que podían dar cuenta de esa relación entre su cultura y la alimentación.

El recetario se elaboró por medio de la historia oral en la comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños, donde planteamos el objetivo del compendio: el rescate de la tradición alimentaria; provisión, preparación y consumo de alimentos. Además de hacer conciencia sobre el alto aporte nutrimental que proporcionan los platillos tradicionales; la estrategia metodológica elegida fueron los talleres reflexivos con los miembros de la comunidad. Este trabajo involucró a estudiantes del Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad de Guadalajara y vecinos de la comunidad wixarika, con quienes de manera conjunta planteamos y discutimos el problema inicial.

6. EL TRABAJO DE CAMPO

Es importante destacar que el trabajo pudo llevarse a cabo gracias a la autorización de la Asamblea y al apoyo de los miembros de la comunidad, quienes nos abrieron sus casas y nos brindaron su confianza. Una vez que se diseñaron los cuestionarios para comerciantes, familias, autoridades y ancianos, formulados tanto en wixarika como en español, los recorridos en campo se hicieron para observar los cultivos, las condiciones determinadas por las temporadas y las variaciones según las festividades del calendario. Los levantamientos de datos por medio de encuestas en la cabecera municipal comenzaron con entrevistas a las familias a las que se llegó “tocando puertas”. Se hizo observación en los momentos de las preparaciones, incluyendo las cocinas que se caracterizan por ubicarse alrededor del fogón junto a leña en el patio del centro de la casa, donde sólo una tranca es la barrera entre el estar fuera o dentro de la casa. El hecho de que sean los mismos estudiantes quienes lleven a cabo la investigación, además de que la población ya tuviera conocimiento del proyecto a través de la Asamblea, fue primordial para tener acceso a la información.

Uno de los principios clave del patrimonio cultural es la integración de los dos enfoques: material e inmaterial. Para tratar esa distinción enfatizamos en las participantes claves en la cocina: las mujeres; madres, hijas mayores o abuelas quienes nos atendían mientras cocinaban; molían el nixtamal, echaban tortillas al comal, preparaban la leña para el fogón, algunas al mismo tiempo estaban presentes bordando en punto de cruz y otras más con telar de cintura, dando de comer a los hijos, lavando ropa, acarreado agua, en fin siempre trabajando, moviéndose de aquí para allá con sus coloridos vestidos; lo que remite a la intrínseca relación de la cotidianeidad de la cocina, la comida y la vida familiar.

Lo material está evidentemente sostenido en los insumos, ingredientes, junto con los instrumentos que facilitan las preparaciones: el metate, los bordados para las servilletas, la innegable mixtura de la alimentación y la estructura sociocultural de las comunidades.

Las mujeres son portadoras, protectoras y difusoras de los saberes que se traducen en los alimentos como bienes culturales, a la vez, son agentes estructurantes de las funciones sociales puesto que también son ellas quienes acuden a los programas gubernamentales, como el de “Oportunidades”, que tiene cierta influencia en la dinámica de mercado en Tuxpan, pues la coincidencia entre la recepción del apoyo suele coincidir con la presencia de vendedores de cacharros domésticos; hilos, ollas, cosméticos, huaraches y telas que llegaban desde Puente de Camotlán, Colotlán y Tlaltenango. Además del dinero de “Oportunidades”, las mujeres contribuyen a la economía familiar a través de la venta de artesanías y otras más cuando trabajan como jornaleras en los cortes de tabaco en

Nayarit, de jitomate en Sinaloa, incluso en los cultivos de forrajes en Tlaltenango. Esta situación se replica con los alimentos procesados que se ofrecen en las tiendas de abarrotes, en donde también se aplicaron encuestas para conocer de esa oferta y su vínculo con los bienes culturales patrimoniales.

Las entrevistas a los albergues y al Centro de Salud fueron particularmente interesantes debido a la cantidad de información recabada en cuento a prácticas alimentarias relacionadas con la salud de diferentes sectores de la población. Según el médico encargado del Centro de Salud, “la introducción de comida enlatada ha disparado el índice de cáncer en el esófago, principalmente de población que empezó a consumir en los últimos veinte años, luego de la llegada de estos productos”. Asimismo, nos señaló que

la población anciana que no consume productos industrializados no padece enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, en general son sanos. Por otra parte, las mujeres, que son madres desde muy jóvenes, y ahora que han decidido estudiar, tratan de seguir con el doble rol, pero por lo general, los niños se quedan con los abuelos y la lactancia se interrumpe más rápido que de los que antes se hacía, lo que deviene en niños con menos defensas y más problemas a la larga.

Las entrevistas en las casas, que fueron muy interesantes, por recomendación de los compañeros wixáritari se realizaron en presencia del padre de familia, quien es la máxima autoridad, pero además porque las mujeres “son más tímidas”, según palabras del alumno Hilario, sin embargo, en la mayoría de los casos nos atendían las mujeres, pues los hombres estaban arreglando “asuntos” en otro lugar, pero sobre todo según las mismas mujeres “curándose de las borracheras de las fiestas de días anteriores”.

El trabajo de la mujer wixárika en la cocina es muy demandante, además de que algunas incluso deben ir por la leña, deben preparar el fogón que por lo general está en el patio en medio de la casa. Muy temprano han de poner el nixtamal, incluso desde la noche anterior, para que en la mañana puedan molerlo en el metate hasta que quede en su punto para poner las tortillas. En las entrevistas la mayoría comentó que en tiempo de secas (noviembre a mayo) hay poco que comer, incluso que a veces hasta el maíz escasea y tienen que recurrir a la maseca. También nos dijeron que hay pocas semillas para recolectar y entonces compran en la tienda huevo que es más barato y llenador, en esta época los abarrotes tienen sus mejores ventas.

La última semana se dedicó a escuchar la palabra de los ancianos, se grabaron sus historias, mitos y leyendas. El maarakame explicó a través de sus cantos la importancia de los alimentos en la ceremonia. Así, por ejemplo, en una fiesta cuando matan a un animal, vaca, guajolote, gallina o venado, era porque se lo solicitaban los dioses mismos; la sangre se ofrecía a los dioses y la carne a los asistentes de la fiesta. En este sentido, podemos dar cuenta, cómo en la cultura Wixárika, el alimento más allá de ser un aporte nutrimental cumple una función esencial como consumo ritual y simbólico que reproduce y resignifica su cultura.

7. EL RECETARIO

Nuestra motivación fue un recetario de CONACULTA que se publicó en el 2000, bajo el título “Recetario huichol de Nayarit”, en la colección Cocina indígena y popular. El autor, José Medina Ávila se avoca a recuperar recetas entre los huicholes del estado de Nayarit, que tienen cualidades culturales distintas de las comunidades huicholas del norte de Jalisco. Proponer como meta una publicación tan semejante a la de Medina se justificó con un propósito final que conectaría la recuperación de las recetas tradicionales con la incorporación de algunos insumos propuestos por la casa de salud a través de los profesores y estudiantes involucrados en este ejercicio.

Los talleres reflexivos sucedieron en las cocinas para preparar los alimentos que se ofrecieron a las cocineras, estos fueron: arroz, garbanzo y lentejas, que podrían sumarse a platillos del día a día. La meta sí se logró, ya que se reunió un acumulado de recetas que sumaban los ingredientes tradicionales y los recién entregados. Sin embargo, no se tuvo éxito en la aceptación de las leguminosas, pues las cocineras no los consideraron de interés, a lo que se agregó el hecho de que no se pueden cultivar en las comunidades del norte de Jalisco por la geografía, el tipo de suelo y clima que no lo permite; de tal modo, debían llegar a través de la Casa de Salud, lo que les pareció algo engorroso.

Por último, aunque se sistematizaron las recetas y experiencias luego de colaborar en las cocinas y con conversaciones con hombres y mujeres fuera del momento de la cocinada, destacamos que el recetario es corto, pues la conjugación de los ingredientes habituales no genera una gama amplia de platillos (frijoles, carne con chile, tortillas). El recetario no se publicó, ya que se consideró como resultado de la intervención en la que corroboramos la capacidad de agencia de las mujeres cocineras en dos prácticas específicas: primera, la generación, reproducción y preservación de saberes tradicionales, de las que se consideran custodias, segunda, por parte de los hombres, la

colaboración directa con la dieta y la cocina, pues ellos son quienes cultivan el maíz o salen a buscar las hierbas silvestres, también se ocupan de criar a los animales, por lo que se reconocen también activos protectores del patrimonio. De nuevo recordamos que el término con el que la comunidad condensa estos atributos es “el costumbre”.

Parte de nuestra participación incluía un intercambio de productos y recetas para los mismos. Por eso, llevamos garbanzo, lentejas y arroz para ensayar preparaciones que pudieran ser incluidas en la comida diaria. Ciertamente nuestro interés no era directamente modificar los estándares de nutrición, pero sí buscábamos integrar ingredientes económicos que sí pudieran llegar a las comunidades.

Así que se pensó desde los saberes tradicionales (Bak-Geller Corona, 2019, pp.17-19) para darle seguimiento en las cocinas donde se disciernen y materializan en alimentos. El concepto saber tradicional será entendido como un valor comunitario. En numerosas ocasiones se confiere autoridad al conocimiento que proviene de figuras tales como los científicos, los profesores e inclusive las representantes del gobierno. Sin embargo, hay elementos cognoscitivos que se identifican con la capacidad de agencia en los sujetos, la existencia de estrategias, procesos y otros factores inadvertidos aparentemente, que influyen en los contextos de desarrollo, en las identidades sociales y en el ejercicio y acceso al poder, entre otros, que deben ser integrados como parte del conocimiento con que las comunidades se organizan y funcionan. La manera en que las comunidades conciben sus propios encuadres dentro de los que establece lo que es valioso y perdurable para la misma comunidad. Elegir qué y cómo debe resguardarse es una acción que se estructura a partir de los valores y con las formas aprendidas en la interacción entre generaciones y con el desempeño de diversos roles sociales.

La elaboración de alimentos se rige por reglas que inciden en las formas de elaboración, en los insumos y espacios de preparación o consumo, por lo que, en efecto, son parte de la organización de la familia y la comunidad.

A partir de las formas en que cotidianamente construimos saberes, es posible reconocer que las comunidades tienen alternativas para organizar. Aplicar y renovar mejoras en las estructuras comunitarias es reconocer la capacidad de agencia para solventar las necesidades generando los recursos, o adaptando las prácticas según se considere. El saber comunitario es el inventario de conocimientos que se han experimentado localmente en procesos diversos: económicos, de salud, de interpretación del entorno natural y de convivencia social. Es destacable el interés que tienen los wixáritari por mantener viva su manera de alimentarse, pues está asociada a la “costumbre”, sin embargo, los cambios se acumulan en la interacción con los programas oficiales del Estado, lo mismo que la adopción de preferencias gestionadas en el ir y venir en tierras mestizas.

Desde las autoridades municipales, de los servicios de atención a la salud y los voluntariados, la noción de patrimonio cultural ha motivado el interés por la recuperación de los saberes alimentarios comunitarios, lo que también permitiría hacer sinergia con recursos y programas que pueden proponerse para mejorar la condición de desnutrición ya diagnosticada. Enfocar la propuesta desde los saberes locales implica contextualizar a la alimentación como un proceso complejo que parte desde los insumos, hasta la transmisión de las preparaciones, es un diálogo entre los espacios de producción agrícola o pecuaria, las redes de distribución y las cocinas y mesas que se comparten.

Quizá igual la noción de patrimonio abarcaría esos extremos mediante el reconocimiento de las prácticas ligadas a la preparación de los alimentos del día a día tanto como los ceremoniales. Observar y distinguir todo ese proceso hace de la protección de los bienes culturales una estrategia a desarrollar en los talleres, donde se reflexionará acerca de la importancia nutrimental y cultural de los platillos.

8. CONCLUSIONES

El hecho de que las comunidades indígenas se hayan convertido en escenarios donde la dependencia y el paternalismo gubernamental han sido el estilo de política pública aplicado genéricamente, ha llevado a que el asunto de la alimentación y la desnutrición se atienda de modo unidireccional, pues los interventores imponen sus conocimientos mientras se omite el esfuerzo de conocer el inventario de saberes de las propias comunidades.

Partir de las mismas comunidades, es decir, reconocer su riqueza cultural y apostar porque el conocimiento y las prácticas tradicionales wixárikas pueden ser una alternativa para solucionar apreciaciones y buscar soluciones a dichos problemas es capital. Es una realidad que la alimentación tradicional está siendo alterada por la inclusión de alimentos industriales y procesados, pero también porque estos productos están fuera de los significados culturales comunitarios. El impacto a mediano plazo muestra la pérdida del gusto por un platillo que se deja de preparar y también se diluye junto con los ingredientes locales que ya no son necesarios.

Una posibilidad que ya tuvo seguimiento de nuestra parte, aunque estuvo latente desde el diseño del proyecto fue la consideración de que el área médica del Centro Universitario del Norte pudiera participar en el recetario, añadiendo una valoración nutricional a cada receta. Esta última parte no se llevó a cabo por diversos cambios en nuestro equipo de trabajo, cambios que, en definitiva, impidieron la estructuración final del recetario y su publicación editorial.

Figura 1. Un día de actividades en la comunidad

Fuente: Archivo fotográfico de las autoras.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Armélagos, George (1997). Cultura y contacto: El choque de dos cocinas mundiales. En J. Long (comp.), *Conquista y comida. Consecuencias del encuentro de dos mundos* (pp. 105-129). México D. F.: UNAM.
- Bak-Geller Corona, Sarah; Matta, Raúl y Sureiman, Charles-Édouard (coords.) (2019). *Patrimonios alimentarios. Entre consensos y tensiones*. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis-IRD Editions.
- Beghin, I. (1970). *Nutritional Rehabilitation Centers in Latin America: a critical assessment*. *Am J Clin Nutr*, 23, pp. 1412-1417.
- Bertrán, Miriam (2005). *Cambio alimentario e identidad de los indígenas mexicanos*. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fajardo Santana, Horacia (2007). *Comer y dar de comer a los dioses. Terapéuticas en encuentro: conocimiento, proyectos nutrición en la sierra Huichola*. Universidad de Guadalajara: El Colegio de San Luis.
- Long, Norman (2007). *Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*. México D. F.: Ciesas-El Colegio de San Luis.
- Medina Ávila, José (2000). *Recetario huichol de Nayarit*. México D. F.: CONACULTA, Culturas Populares.
- Mintz, Sydney (2003). *Sabor a comida, sabor a libertad. Incursiones en la comida, la cultura y el pasado*. México D. F.: CIESAS.
- Ortiz Monasterio, Pablo (1998). *Corazón de Venado*. México D. F.: Casa de las Imágenes en México.